

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

BUXGALTERIYA VA AUDIT

33.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истиқболлар	240
34.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	247
35.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	253
36.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	258
37.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корхонанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	270

IQTISODIYOT TARMOQLARDA

38.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	277
39.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	283
40.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	289
41.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	305
42.	Kabulova Nurgo'zal Umirkbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	315
43.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	321
44.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	327
45.	Toshpo'latov Shohruh Sobirjon o'g'li	Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish	339
46.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	349

MILLIY IQTISODIYOTDA IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMINING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH

Toshpo‘latov Shohruh Sobirjon o‘g‘li

*O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya
akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi*
Email: shohruh.toshpulatov@tsue.uz
ORCID: 0009-0002-2153-0003

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida milliy iqtisodiyotning ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlari kompleks tahlil qilinib, ularning aholi turmush darajasi, daromadlarni qayta taqsimlash va iqtisodiy barqarorlikka ta’siri ilmiy asosda yoritilgan. Maqola doirasida davlat byudjeti, majburiy va ixtiyoriy ijtimoiy sug‘urta, maqsadli ijtimoiy transfertlar, davlat-xususiy sheriklik va xalqaro moliyaviy institutlarning hissasi real statistik ma’lumotlar bilan tahlil qilingan bo‘lib, ularning samaradorligi va moliyaviy barqarorlikka ta’siri baholangan. Shu bilan birga, maqolada ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni diversifikatsiya qilish orqali iqtisodiy xavflarni kamaytirish va barqaror o‘shirishni ta’minlash bo‘yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, samarali moliyaviy mexanizmlar tizimi ijtimoiy barqarorlik, ichki iste’molni rag‘batlantirish va uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: milliy iqtisodiyot, ijtimoiy himoya tizimi, moliyaviy mexanizmlar, davlat byudjeti, majburiy ijtimoiy sug‘urta, ixtiyoriy sug‘urta, maqsadli ijtimoiy transfertlar, davlat-xususiy sheriklik, xalqaro moliyaviy institutlar, fiskal barqarorlik, aholi qamrovi, daromadlarni qayta taqsimlash, kambag‘allikni kamaytirish, ijtimoiy barqarorlik, moliyaviy diversifikatsiya, iqtisodiy rivojlanish.

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Тошпўлатов Шохрух Собиржонович

Самостоятельный исследователь БФА
Email: shohruh.toshpulatov@tsue.uz
ORCID: 0009-0002-2153-0003

Аннотация. В данной статье проводится комплексный анализ финансовых механизмов системы социальной защиты в национальной экономике Республики Узбекистан, их влияния на уровень жизни населения, перераспределение доходов и экономическую стабильность. В работе рассматриваются государственный бюджет, обязательное и добровольное социальное страхование, целевые социальные трансферты, государственно-частное партнерство и участие международных финансовых институтов на основе реальных статистических данных, оценивается их эффективность и влияние на финансовую устойчивость. Кроме того, в статье предложены научные рекомендации по модернизации системы социальной защиты и диверсификации финансовых механизмов для снижения экономических рисков и обеспечения устойчивого роста. Результаты исследования показывают, что эффективная система финансовых механизмов играет ключевую роль в обеспечении социальной стабильности, стимулировании внутреннего потребления и долгосрочном экономическом развитии.

Ключевые слова: национальная экономика, система социальной защиты, финансовые механизмы, государственный бюджет, обязательное социальное страхование, добровольное страхование, целевые социальные трансферты, государственно-частное партнерство, международные финансовые институты, фискальная устойчивость, охват населения, перераспределение доходов, сокращение

бедности, социальная стабильность, финансовая диверсификация, экономическое развитие.

DEVELOPMENT OF FINANCIAL MECHANISMS OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM IN THE NATIONAL ECONOMY

Toshpulatov Shohruh Sobirjon ugli

*Independent Researcher at the BFA of
The Republic of Uzbekistan*

Email: shohruh.toshpulatov@tsue.uz

ORCID: 0009-0002-2153-0003

Abstract. *This article presents a comprehensive analysis of the financial mechanisms of the social protection system in the national economy of the Republic of Uzbekistan, focusing on their impact on the population's living standards, income redistribution, and economic stability. The study examines the state budget, mandatory and voluntary social insurance, targeted social transfers, public-private partnerships, and the involvement of international financial institutions based on real statistical data, evaluating their efficiency and influence on financial sustainability. Additionally, the article provides scientific recommendations for modernizing the social protection system and diversifying financial mechanisms to reduce economic risks and ensure sustainable growth. The results indicate that an effective financial mechanism system plays a crucial role in ensuring social stability, stimulating domestic consumption, and promoting long-term economic development.*

Key words: *national economy, social protection system, financial mechanisms, state budget, mandatory social insurance, voluntary insurance, targeted social transfers, public-private partnership, international financial institutions, fiscal sustainability, population coverage, income redistribution, poverty reduction, social stability, financial diversification, economic development.*

Kirish

Jamiyatning ijtimoiy himoyasi milliy iqtisodiyotning barqarorligi va aholining turmush darajasini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki iqtisodiy resurslarning notekis taqsimlanishi ijtimoiy ziddiyatlarni kuchaytiradi. Moliyaviy mexanizmlarning samarali ishlashi orqali davlat ijtimoiy xavfsizlikni oshirish bilan birga, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish imkonini ham yaratadi. Shu nuqtai nazardan, byudjet mablag'lari, sug'urta fondlari va jamoatchilik-xususiy sheriklik loyihalari integratsiyasini yanada kuchaytirish zarur. Xalqaro Mehnat Tashkilotining World Social Protection Report ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda dunyo bo'yicha davlatlar o'rtacha YaIMning 12,9%ini ijtimoiy himoyaga yo'naltirgan, bu ko'rsatkich sog'liqni saqlash xarajatlarini hisobga olmaganda ham ijtimoiy xavfsizlik tizimining iqtisodiy ahamiyatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, dunyo aholisi orasida atigi 52,4%dan ko'prog'i kamida bitta ijtimoiy himoya imtiyoziga ega bo'lsa, qolgani tizimdan butunlay chetda qolmoqda, ya'ni global himoya qamrovi hali ham yetarli emas[1]. Bu raqamlar ijtimoiy himoya tizimlarini moliyaviy jihatdan mustahkamlash zaruratini hamda milliy iqtisodiyotlarda ularni modernizatsiya qilishning dolzarbligini ta'kidlaydi. Iqtisodiy krizislar va global moliyaviy o'zgarishlar esa ushbu tizimning barqarorligini mustahkamlashni dolzarb masala qiladi. Shu sababli, ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy zarurat sifatida qaraladi.

Ijtimoiy himoya tizimi milliy iqtisodiyotda aholining eng zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashning asosiy vositasi hisoblanadi va u moliyaviy barqarorlikni ta'minlash orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Zero, milliy strategiyada qayd etilganidek, "Ijtimoiy nafaqa tayinlash mezonlariga javob beradigan barcha ehtiyojmand aholining kamida 85 foizini ijtimoiy yordam dasturlari bilan qamrab olish. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va aholi qatlamlariga, shuningdek, vaqtinchalik og'ir sharoitga tushib qolgan fuqarolarga to'g'ridan-to'g'ri davlat ijtimoiy yordamini ko'rsatish"[2] muhim ahamiyatga egadir. Moliyaviy resurslarni samarali boshqarish va ularni

ijtimoiy dasturlarga yo‘naltirish orqali davlat ijtimoiy siyosatining samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, innovatsion moliyaviy instrumentlar va sarmoyaviy mexanizmlar tizimning uzoq muddatli barqarorligini kafolatlaydi. Davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik ushbu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish dolzarb vazifa sifatida qaraladi.

Ijtimoiy himoyaning moliyaviy jihatdan mustahkamligi milliy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashning muhim omili bo‘lib, ayniqsa global iqtisodiy o‘zgarishlar va pandemiya sharoitida o‘z ahamiyatini oshiradi. Moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish orqali resurslardan samarali foydalanish va aholining daromadlarini barqarorlashtirish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, xalqaro tajribani o‘rganish va innovatsion moliya vositalarini joriy etish tizimning samaradorligini oshiradi. Byudjet va moliya oqimlarini shaffof boshqarish esa ishonchli va barqaror ijtimoiy himoya tizimini shakllantiradi. Natijada, mazkur masala nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy tadqiqotlar doirasida ham katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

Davlatning ijtimoiy himoya siyosati va moliyaviy resurslarni boshqarish tizimi milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali byudjet mablag‘larini optimal taqsimlash, ijtimoiy dasturlar samaradorligini oshirish va aholining turmush darajasini barqarorlashtirish mumkin. Shu bilan birga, jamoatchilik va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish tizimning uzoq muddatli barqarorligini kafolatlaydi. Global moliya bozorlaridagi o‘zgarishlar va sarmoyaviy oqimlar esa ushbu jarayonni yanada murakkablashtiradi, bu esa tizimni modernizatsiya qilishni dolzarb qiladi. Shu bois, moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish milliy iqtisodiyotning strategik ahamiyatli masalalaridan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy barqarorligi aholining ijtimoiy xavfsizligini ta‘minlash va iqtisodiy inqirozlar ta‘sirini yumshatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Global statistik ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, hali ham 4,1 milliarddan ortiq inson hech qanday ijtimoiy himoya tizimi imtiyoziga ega emas, bu esa dunyo aholisining yarmidan ko‘prog‘ini ijtimoiy xavfsizlikdan mahrum qilmoqda va milliy iqtisodiyotlarda moliyaviy mexanizmlarni kengaytirishning zarurligini oshirib beradi. Shu bilan birga, ILO hisobotiga ko‘ra ayrim mintaqalarda — masalan, Yevropa va Markaziy Osiyoda — ijtimoiy himoya qamrovi nisbatan yuqori bo‘lib, aholining 84 %igacha tizimdan foydalana olmoqda, bu esa aniq siyosat va moliyaviy mexanizmlar samaradorligini aks ettiradi[3]. Ushbu statistik nuqtai nazarlar milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish siyosatining mohiyati va dolzarbligini yanada mustahkamlaydi. Moliyaviy mexanizmlarni optimallashtirish resurslarni samarali taqsimlash va ularni ijtimoiy ehtiyojlarga yo‘naltirish imkonini beradi. Shu bilan birga, sug‘urta fondlari, pensiya tizimi va innovatsion moliyaviy instrumentlar tizimning uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Davlat va xususiy sektorning samarali integratsiyasi esa ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash va iqtisodiy barqarorlikni oshirish imkonini beradi. Shu sababli mazkur tadqiqot mavzusi milliy iqtisodiyot uchun katta dolzarblik kasb etadi.

Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish strategik ahamiyatga ega, chunki u aholining turmush darajasini barqarorlashtirish va iqtisodiy notenglikni kamaytirishga yordam beradi. Moliyaviy resurslarni samarali boshqarish orqali davlat ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish va iqtisodiy o‘zgarishni rag‘batlantirish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, xalqaro tajribani o‘rganish va jamoatchilik-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish tizimning samaradorligini oshiradi. Ijtimoiy himoyaning moliyaviy barqarorligi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy tadqiqotlar nuqtai nazaridan ham dolzarb masala hisoblanadi. Shu sababli ushbu tadqiqotning nazariy va amaliy jihatlari katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi.

Ilmiy tadqiqotlar va empirik tahlillar milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirishning nazariy asoslari hamda amaliy samaradorligini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular ijtimoiy xizmatlar tizimini moliyalashtirishning

institutsional va funksional jihatlarini kompleks baholash imkonini beradi. Jumladan, Myroshnychenko, Osaula va Myroshnychenko tomonidan olib borilgan tadqiqotda ijtimoiy himoya tizimi murakkab va o‘zaro bog‘liq moliyaviy mexanizmlar majmuasi sifatida talqin qilinib, ijtimoiy xizmatlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti ekanligi ilmiy asosda yoritilgan[4]. Shu bilan birga, Gronbach, Seekings va Megannon (2022) tomonidan COVID-19 pandemiyasi sharoitida Janubiy Afrika tajribasi asosida o‘tkazilgan empirik tadqiqotlar ijtimoiy himoya tizimida raqamli mexanizmlardan foydalanish moliyaviy resurslarning tezkorligi, manzilliligi va shaffofligini oshirishini ko‘rsatib beradi[5]. Mazkur ilmiy yondashuvlar va empirik xulosalar milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini modernizatsiya qilish, ularning inqirozlarga chidamliligini kuchaytirish hamda uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlash zaruratini asoslab beradi.

Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish masalasi zamonaviy iqtisodiy nazariya nuqtai nazaridan alohida dolzarblik kasb etadi, chunki iqtisodiy o‘shish sur‘atlari, daromadlar notekisligi va ijtimoiy xavflarning kuchayishi sharoitida davlatning qayta taqsimlovchi funksiyasi moliyaviy resurslarni samarali boshqarishga bevosita bog‘liqdir. Ijtimoiy himoyaning moliyaviy mexanizmlari fiskal barqarorlik, ijtimoiy adolat va iqtisodiy samaradorlik o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlovchi nazariy model sifatida qaralib, ularni takomillashtirish ijtimoiy siyosatning ilmiy asoslanganligini oshirish imkonini beradi. Shu bois, mazkur mavzu bo‘yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar nafaqat ijtimoiy himoya tizimining funksional imkoniyatlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi, balki milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror rivojlanishi uchun muhim bo‘lgan moliyaviy qarorlarni shakllantirishda nazariy asos vazifasini ham bajaradi.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar jumlasiga iqtisodchilar Banerjee, Hanna, Olken va Sverdlin-Lisker (2024) tomonidan olib borilgan tadqiqot kiritish mumkin, unda rivojlanayotgan mamlakatlarda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini samarali shakllantirish va aholining eng zaif qatlamlarini qo‘llab-quvvatlashdagi ahamiyati kompleks yondashuv asosida tahlil qilinib, nafaqat daromadni qo‘llab-quvvatlash dasturlari, balki ijtimoiy sug‘urta mexanizmlari orqali resurslarni barqaror taqsimlash imkoniyatlari ilmiy asosda yoritilgan[6]. Mualliflar tizimning samaradorligini oshirish uchun moliyaviy resurslarni boshqarish va byudjet cheklovlarini hisobga olgan holda siyosatni shakllantirish zaruratini ta‘kidlaydilar, ayniqsa, past va o‘rta daromadli mamlakatlarda ijtimoiy himoya qamrovining yetishmasligi va moliyaviy barqarorlikning muhim rolini ko‘rsatib beradi. Shu bilan birga, tadqiqotda xalqaro tajriba va empirik ma‘lumotlar asosida ijtimoiy himoya tizimining modernizatsiya qilinmagan moliyaviy mexanizmlari resurslarning samarali taqsimlanishiga to‘sqinlik qiluvchi omil sifatida qayd etilgan.

Adabiyotlar tahlili doirasida A.I. Karimov (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqot milliy iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni safarbar etish mexanizmlarini takomillashtirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi, chunki unda aholining bo‘sh pul mablag‘larini qimmatli qog‘ozlar bozoriga jalb qilish orqali uzoq muddatli investitsiya manbalarini shakllantirish masalalari ilmiy asosda tahlil qilingan[7]. Muallif qimmatli qog‘ozlar bozorining institutsional modellari va aksiyalarni ommaviy taklif etish jarayonlari aholining jamg‘armalarini iqtisodiyot real sektoriga yo‘naltirish imkonini berishini ko‘rsatib, bu mexanizmlardan ijtimoiy yo‘naltirilgan loyihalarni moliyalashtirishda foydalanish mumkinligini asoslaydi. Shu bilan birga, tadqiqotda moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi va axborot shaffofligining yetarli emasligi ijtimoiy ahamiyatga ega dasturlarni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklovchi omillar sifatida qayd etilgan. Natijada, mazkur ilmiy xulosalar milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirishda kapital bozorlarining rolini kuchaytirish va aholining investitsion faolligini oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

Iqtisodchi olimlardan Berkinov, Ashurova va Abdullaeva (2010) tomonidan tayyorlangan tadqiqot mavzu doirasida alohida ahamiyat kasb etadi, unda mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash jarayonida bandlik, ijtimoiy himoya va hududiy muammolarni moliyaviy resurslar bilan ta‘minlash masalalari ilmiy va amaliy jihatdan asoslab berilgan[8].

Mualliflar hududiy rivojlanishni boshqarishda davlat moliyaviy mexanizmlarining, jumladan byudjet va investitsiya oqimlarining muvofiqlashtirilgan holda ishlashi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil ekanini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, Rustamovna (2025) tadqiqotida byudjet siyosatining ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalarini moliyalashtirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ta'siri empirik va nazariy jihatdan tahlil qilinib, davlat moliyaviy siyosatining ijtimoiy yo'naltirilganligi asosiy ustuvor vazifa sifatida ko'rsatib o'tilgan[9]. Mazkur ilmiy xulosalar milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish hududiy tafovutlarni kamaytirish, ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish va uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan uzviy bog'liqligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish masalasi turli nazariy yondashuvlar va empirik tadqiqotlar doirasida keng yoritilgan bo'lsa-da, ularning aksariyati moliyalashtirish manbalari, byudjet siyosati va kapital bozorlarining rolini alohida-alohida tahlil qilish bilan cheklanadi. Mavjud ilmiy ishlarda hududiy rivojlanish, aholi jamg'armalarini safarbar etish va ijtimoiy yo'naltirilgan byudjet mexanizmlarining o'zaro integratsiyasi yetarli darajada tizimli yondashuv asosida o'rganilmaganligi aniqlanadi. Shu bois, adabiyotlar tahlili natijalari milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini kompleks, institutsional va innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurligini asoslab beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini tahlil qilishda kompleks ilmiy-tadqiqot metodologiyasi qo'llanilgan bo'lib, unda statistik ma'lumotlarni yig'ish va iqtisodiy ko'rsatkichlarni analiz qilish asosiy metod sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, empirik tahlil usullari orqali davlat byudjeti, majburiy va ixtiyoriy sug'urta, maqsadli ijtimoiy transfertlar hamda davlat-xususiy sheriklik instrumentlarining samaradorligi va moliyaviy barqarorlikka ta'siri baholangan. Tadqiqot jarayonida xalqaro nufuzli manbalar va mahalliy statistik hisobotlar integratsiyalashgan holda qo'llanilib, ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni optimallashtirish bo'yicha ilmiy asosli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tahlil va natijalar.

Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlari deganda davlat, mahalliy byudjetlar, ijtimoiy sug'urta fondlari hamda byudjetdan tashqari manbalar orqali ijtimoiy xizmatlar va transfertlarni moliyalashtirishni ta'minlovchi institutlar, instrumentlar va boshqaruv usullari majmui tushuniladi. Ushbu mexanizmlar aholining ijtimoiy xavf-xatarlaridan himoyalanihini ta'minlash bilan birga, daromadlarni qayta taqsimlash va iqtisodiy barqarorlikni saqlash vazifasini ham bajaradi. Moliyaviy mexanizmlarning samaradorligi fiskal barqarorlik, resurslarning manzilliligi va moliyalashtirishning uzluksizligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu omillar ijtimoiy siyosat natijadorligini belgilaydi. Shu bilan birga, ijtimoiy himoya tizimida qo'llaniladigan moliyaviy instrumentlar byudjet transferlari, sug'urta badallari, subsidiyalar va investitsion mexanizmlarni qamrab oladi. Mazkur tushunchalarning ilmiy jihatdan aniqlanishi tahliliy baholash va empirik tadqiqotlar uchun metodologik asos yaratadi. Natijada, moliyaviy mexanizmlarning mazmuni va tarkibiy tuzilishini aniqlash tadqiqotning keyingi bosqichlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimi aholining turmush darajasini barqarorlashtirish, ijtimoiy tengsizlikni yumshatish hamda iqtisodiy o'sishning inklyuziv modelini shakllantirishda muhim institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'ladi[10]. Ijtimoiy himoya choralarining samaradorligi nafaqat byudjet mablag'larining hajmiga, balki ularning maqsadli taqsimlanishi, institutsional muvofiqligi va mehnat bozoriga ta'sir darajasi bilan ham belgilanadi. Shu bois, mazkur jadvalda ijtimoiy himoya tizimining milliy iqtisodiyotdagi funksional yo'nalishlari,

iqtisodiy natijalarga ta'siri va makroiqtisodiy barqarorlik bilan o'zaro bog'liqligi nazariy jihatdan tizimli ravishda yoritiladi.

1-jadval
Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining ahamiyati[11]

Tahlil yo'nalishi	Ijtimoiy himoya tizimining mazmuni	Milliy iqtisodiyotga ta'sir mexanizmi	Nazariy asos (iqtisodiy maktablar)	Strategik natijalar
Makroiqtisodiy barqarorlik	Ijtimoiy transferlar va sug'urta mexanizmlari orqali daromadlarni qayta taqsimlash tizimi	Yalpi talabni barqarorlashtirish, iqtisodiy inqirozlar ta'sirini yumshatish va avtomatik stabilizatorlar rolini bajarish	Keyneschilik, post-Keyneschilik	Iqtisodiy sikllarning keskinligini kamaytirish, barqaror o'sish
Ijtimoiy adolat va tenglik	Zaif qatlamlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va minimal daromad kafolatlari	Daromadlar tafovutini qisqartirish, kambag'allik darajasini pasaytirish	Institutsional iqtisodiyot, farovonlik iqtisodiyoti	Ijtimoiy barqarorlik va jamiyatda ishonch muhitini shakllantirish
Inson kapitalini rivojlantirish	Ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirish	Mehnat unumdorligini oshirish, uzoq muddatli iqtisodiy salohiyatni kuchaytirish	Endogen o'sish nazariyasi	Raqobatbardosh iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish
Fiskal siyosat samaradorligi	Byudjet va byudjetdan tashqari fondlar orqali moliyalashtirish	Davlat xarajatlarining ijtimoiy qaytimi va samaradorligini oshirish	Fiskal federalizm, davlat moliyasi nazariyasi	Resurslardan oqilona foydalanish va fiskal barqarorlik
Mehnat bozori muvozanati	Ishsizlik nafaqasi va faol bandlik dasturlari	Mehnat bozorida moslashuvchanlikni oshirish va yashirin ishsizlikni kamaytirish	Mehnat iqtisodiyoti, institutsional yondashuv	Barqaror bandlik va ijtimoiy xavflarni kamaytirish
Iqtisodiy xavfsizlik	Ijtimoiy risklarni moliyaviy sug'urtalash mexanizmlari	Ijtimoiy beqarorlik va iqtisodiy shoklarning oldini olish	Xavflarni boshqarish nazariyasi	Milliy iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash

Jadvalda ijtimoiy himoya tizimining asosiy tarkibiy elementlari milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ta'siri nuqtayi nazaridan kompleks tarzda tahlil qilingan. Unda ijtimoiy transfertlar, pensiya va nafaqa tizimi, bandlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari hamda ijtimoiy xizmatlarning daromadlar qayta taqsimotidagi o'rni batafsil yoritilgan. Mazkur elementlar orqali aholining kam ta'minlangan qatlamlarini himoyalash, ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish va kambag'allik darajasini qisqartirish mexanizmlari ochib berilgan. Shuningdek, tahlilda ijtimoiy himoya tizimining ta'lim va sog'liqni saqlash bilan uzviy bog'liqligi, ya'ni inson kapitalini rivojlantirishdagi strategik ahamiyati alohida ta'kidlangan bo'lib, bu omil uzoq muddatli iqtisodiy o'sishning muhim sharti sifatida baholangan.

O'tkazilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, samarali tashkil etilgan ijtimoiy himoya mexanizmlari nafaqat ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki makroiqtisodiy jarayonlarga ham sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, aholining real daromadlarini qo'llab-quvvatlash va xarid qobiliyatini oshirish orqali ichki iste'mol hajmi kengayadi, bu esa yalpi ichki mahsulot o'sishiga bilvosita rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy himoya tizimi iqtisodiy inqirozlar davrida avtomatik barqarorlashtiruvchi mexanizm vazifasini bajarib, talabning keskin pasayishini yumshatadi. Natijada, ijtimoiy himoyaning samaradorligi milliy

iqtisodiyotning barqarorligi va inklyuziv rivojlanishini ta'minlovchi muhim institutsional omil sifatida namoyon bo'ladi.

Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini tahlil qilish aholining ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash, daromadlar notekisligini kamaytirish va barqaror iqtisodiy o'sish uchun zarur moliyaviy resurslarni samarali safarbar etish masalalarini ilmiy asosda yoritishni talab etadi.

2-jadval
Ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlari[11]

Moliyaviy mexanizm turi	Mazmuniy tavsifi	Moliyalashtirish manbalari	Iqtisodiy funksiyasi	Milliy iqtisodiyotga ta'siri	Institutsional xatarlar va cheklovlar
Davlat byudjeti orqali moliyalashtirish	Ijtimoiy himoyaning asosiy va kafolatlangan shakllari davlat byudjeti orqali markazlashgan tarzda moliyalashtirilib, aholining ijtimoiy zaif qatlamlari uchun minimal farovonlik darajasini ta'minlashga qaratiladi	Respublika va mahalliy byudjetlar, maqsadli jamg'armalar	Daromadlarni qayta taqsimlash, kambag'allikni qisqartirish	Ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, ichki iste'molni rag'batlantirish	Byudjet yuklamasining ortishi, fiskal barqarorlikka bosim
Majburiy ijtimoiy sug'urta mexanizmi	Mehnatga layoqatli aholi va ish beruvchilar badallari asosida shakllanib, ijtimoiy xavflarni bozor tamoyillari asosida taqsimlashga xizmat qiladi	Sug'urta badallari, ish beruvchi ajratmalari	Xatarlarni taqsimlash, daromadlarning uzluksizligini ta'minlash	Mehnat bozorining barqarorligini oshirish	Norasmiy bandlik yuqoriligi, badallar yig'ilishidagi uzilishlar
Ixtiyoriy ijtimoiy sug'urta va jamg'arma mexanizmlari	Aholining shaxsiy tashabbusi asosida shakllanib, davlat tizimini to'ldiruvchi qo'shimcha moliyaviy himoya vazifasini bajaradi	Aholi jamg'armalari, xususiy fondlar	Moliyaviy diversifikatsiya, uzoq muddatli jamg'arish	Moliyaviy bozorlar chuqurlashuvi	Aholi moliyaviy savodxonligining pastligi
Maqsadli ijtimoiy transfertlar	Aniq mezonlar asosida ehtiyojmand qatlamlarga yo'naltirilgan pul va natural ko'mak shakllarini o'z ichiga oladi	Davlat byudjeti, donor mablag'lari	Ijtimoiy adolatni ta'minlash	Kambag'allik darajasini tezkor kamaytirish	Noto'g'ri targetting, korrupsiya xavfi
Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari	Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda xususiy sektor resurslarini jalb etish orqali moliyaviy samaradorlikni oshirishga qaratilgan	Xususiy investitsiyalar, davlat kafolatlari	Xarajatlar samaradorligini oshirish	Ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishi	Tartibga solish va monitoring zaifligi
Xalqaro moliyaviy institutlar ishtiroki	Ijtimoiy himoya dasturlarini modernizatsiya qilishda tashqi moliyaviy va texnik ko'makni jalb etish mexanizmi	Jahon banki, ADB, BMT jamg'armalari	Institutsional islohotlarni qo'llab-quvvatlash	Ijtimoiy siyosat sifatining oshishi	Tashqi qarzga bog'liqlik xavfi

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, davlat byudjeti va majburiy ijtimoiy sug'urta mexanizmlari ijtimoiy himoya tizimining tayanch moliyaviy ustunlari sifatida aholining eng zaif qatlamlari uchun kafolatlangan himoyani ta'minlaydi. Shu bilan birga, ixtiyoriy sug'urta va

jamg'arma mexanizmlarining rivojlanishi ijtimoiy risklarni diversifikatsiya qilish va moliyaviy bozorlarning chuqurlashuviga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Maqsadli ijtimoiy transfertlar kambag'allikni qisqa muddatda kamaytirishda yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, ularni aniq targeting asosida amalga oshirish institutsional sifatga bog'liq ekanligi jadvalda aks etgan. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish va byudjet yuklamasini qisqartirish imkonini berishi bilan ajralib turadi. Umuman olganda, jadvalda keltirilgan mexanizmlar o'zaro uyg'unlashgan holda qo'llanilgandagina milliy iqtisodiyotda ijtimoiy barqarorlik va uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkinligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida aholining ijtimoiy xavf-xatarlar oldidagi himoyalanganlik darajasini oshirish, daromadlar notekisligini yumshatish va kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan kompleks mexanizmlar majmuini o'z ichiga oladi. Mazkur tizim davlat byudjeti, majburiy ijtimoiy sug'urta, maqsadli ijtimoiy transfertlar hamda davlat-xususiy sheriklik instrumentlari orqali moliyalashtirilib, ularning o'zaro uyg'unligi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda ijtimoiy himoya tizimini raqamlashtirish, manzillilikni kuchaytirish va moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlar uning milliy iqtisodiyotdagi ahamiyatini yanada mustahkamlab bormoqda.

3-jadval
O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimining asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari [12, 13]

Moliyaviy mexanizm turi	Asosiy moliyalashtirish manbai	Xarajatlar hajmi (YaIMga nisbatan, %)	Aholi qamrovi (%)	Moliyaviy barqarorlikka ta'siri	Ijtimoiy samaradorlik ko'rsatkichi
Davlat byudjeti orqali ijtimoiy himoya	Respublika va mahalliy byudjetlar	7,2 % (2023)	38–40 %	Yuqori fiskal yuklama, ammo barqaror	Kambag'allik darajasini 6–7 % ga pasaytiradi
Majburiy ijtimoiy sug'urta (pensiya, nafaqa)	Ish beruvchi va xodim badallari	5,4 % (2023)	45–48 %	O'rta muddatda barqaror	Daromad yo'qotish riskini 60 % gacha qoplaydi
Maqsadli ijtimoiy transfertlar	Davlat byudjeti, donor mablag'lari	1,8 % (2023)	18–20 %	Yuqori manzillilik, past xarajat	Eng kam ta'minlangan qatlamda yuqori samara
Ixtiyoriy ijtimoiy sug'urta	Xususiy sug'urta fondlari	0,4 % (2023)	6–8 %	Past fiskal yuklama	Uzoq muddatli ijtimoiy risklarni qoplaydi
Davlat-xususiy sheriklik (DXSh)	Byudjet + xususiy kapital	0,9 % (2023)	10–12 %	Byudjet bosimini kamaytiradi	Ijtimoiy xizmatlar sifati oshadi
Xalqaro moliyaviy institutlar loyihalari	Jahon banki, ADB, UNDP	0,6 % (2022–2023)	8–10 %	Vaqtinchalik moliyaviy tayanch	Institutsional salohiyatni kuchaytiradi

Jadvalda keltirilgan real statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimining asosiy moliyaviy yuklamasi davlat byudjeti va majburiy ijtimoiy sug'urta mexanizmlari hissasiga to'g'ri kelib, ularning umumiy ulushi YaIMning qariyb 12–13 foizini tashkil etadi. Shu bilan birga, maqsadli ijtimoiy transfertlar nisbatan kam moliyaviy resurs talab qilgan holda yuqori manzillilik va ijtimoiy samaradorlikni ta'minlamoqda. Ixtiyoriy sug'urta

hamda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining past ulushi ijtimoiy himoya tizimini moliyalashtirishda diversifikatsiyani kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, moliyaviy mexanizmlarning muvozanatli va kompleks qo'llanilishi milliy iqtisodiyotda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, fiskal xatarlarni kamaytirish va uzoq muddatli inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlari nafaqat aholi daromadlarining uzluksizligini ta'minlash, balki kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu tizim davlat byudjeti, majburiy va ixtiyoriy sug'urta, maqsadli transfertlar hamda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali amalga oshiriladi, ularning kompleks qo'llanilishi iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlikni bir vaqtda ta'minlaydi. Empirik statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, davlat va majburiy sug'urta mexanizmlari tizimning asosiy tayanchidir, ammo ijtimoiy himoya samaradorligini oshirish uchun diversifikatsiya va tashqi moliyaviy yordamni ham jalb qilish muhimdir. Shu bois, tizimni rivojlantirish milliy siyosatning strategik yo'nalishi sifatida qaralishi lozim.

Jadval va statistik tahlillar asosida aniqlanishicha, maqsadli ijtimoiy transfertlar va ixtiyoriy sug'urta mexanizmlari aholining eng zaif qatlamlarini moliyaviy himoya qilishda yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, ularning ulushi yetarlicha emas. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik orqali moliyalashtiriladigan ijtimoiy xizmatlar xizmat sifatini oshirishga va byudjet yuklamasini kamaytirishga xizmat qiladi, bu esa moliyaviy mexanizmlarning uzviy uyg'unligini ta'minlaydi. Tizimning samaradorligi, shuningdek, institutsional barqarorlik, moliyaviy nazorat va manzillilik tamoyillari bilan bevosita bog'liq ekanligi aniqlangan. Shu sababli, moliyaviy mexanizmlarni optimallashtirish nafaqat resurslarni tejash, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlari nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali aholi daromadlarini qayta taqsimlash, yashash darajasini oshirish va inson kapitalini rivojlantirish amalga oshiriladi. Shu bilan birga, tizim iqtisodiy shoklar va global moliyaviy beqarorlik sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda avtomatik stabilizator vazifasini bajaradi. Statistik ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, samarali moliyaviy mexanizmlar ichki iste'molni rag'batlantirish orqali yalpi ichki mahsulot o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, tizimning moliyaviy jihatdan barqaror va diversifikatsiyalangan shaklda rivojlanishi milliy iqtisodiyot uchun strategik ustuvorlikdir.

Maqola natijalariga asoslanib, ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirishda birinchi navbatda manzillilikni oshirish, aholi ehtiyojlariga moslashtirilgan maqsadli transfertlarni kengaytirish va ixtiyoriy sug'urta instrumentlarini jalb qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini tizimli rivojlantirish va moliyaviy nazoratni kuchaytirish orqali resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash lozim. Moliyaviy mexanizmlarni diversifikatsiya qilish orqali iqtisodiy xavflar va byudjet yuklamasi tenglashtirilishi mumkin, bu esa tizim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, xalqaro moliyaviy institutlarning tajriba va moliyaviy yordamidan foydalanish ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. International Labour Organization: <https://www.ilo.org/resource/article/world-social-protection-report-2024-26-figures>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
3. BMT ma'lumotlari: <https://social.desa.un.org/sdn/more-than-4-billion-people-still-lack-any-social-protection-ilo-report-finds>

4. Myroshnychenko G., Osaula M., Myroshnychenko I. ON THE FORMATION OF THE FINANCIAL SUPPORT MECHANISM OF SOCIAL SERVICES.
5. Gronbach L., Seekings J., Megannon V. Social protection in the COVID-19 pandemic: Lessons from South Africa //Center for Global Development Policy Paper. – 2022. – T. 252.
6. Banerjee A. et al. Social protection in the developing world //Journal of Economic Literature. – 2024. – T. 62. – №. 4. – С. 1349-1421.
7. Каримов А. И. Ў. Аҳолининг бўш пул маблағларини қимматли қоғозлар бозорига жалб қилиш механизмлари самарадорлиги таҳлили //Экономика и финансы (Ўзбекистан). – 2021. – №. 10 (146). – С. 35-40.
8. Berkinov B. B. et al. Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash //Т.: TDIU. – 2010.
9. Rustamovna S. O. BYUDJET SIYOSATINING IJTIMOY-IQTISODIY BARQARORLIKKA TA’SIRI //Ustozlar uchun. – 2025. – T. 73. – №. 1. – С. 190-192.
10. Karimov A. I. The experience of involving the population's free money in the development of the securities market //International Finance and Accounting, Volume. – 2020. – №. 6. – С. 2181.
11. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Davlat byudjeti ijrosi to‘g‘risida yillik hisobotlar, 2022–2024.
12. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Ijtimoiy soha va aholi turmush darajasi bo‘yicha statistik to‘plam, Toshkent, 2023.

